

O'QUVCHILARNI VOLEYBOL MASHQLARI YORDAMIDA KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Shahrisabz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Meyliyev Sardorbek Ulmasbek o'g'li, Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi 1-kurs magistr talabasi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarida kuch sifatini voleybol mashqlari yordamida rivojlantirishning pedagogik va metodik asoslari tahlil qilinadi. Voleybol harakat faoliyatida sakrash, tezlanish, zarba berish, to'pni uzatish, blok qo'yish va himoyaviy siljishlar kuch, tezkor-kuch, koordinatsiya hamda chidamlilik sifatlarining o'zaro uyg'un rivojlanishini talab etadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi o'quvchilarda kuch sifatini yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi va voleybolga xos harakat tuzilmasini hisobga olgan holda rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvni asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasiga oid ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, qiyosiy-pedagogik umumlashtirish, voleybol mashqlarining harakat tuzilmasini tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, mashg'ulot yuklamasini modellashtirish hamda nazorat mashqlari tizimini loyihalash usullaridan foydalanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tahlil natijalari voleybol mashqlari kuch sifatini rivojlantirishda faqat umumiy jismoniy tayyorgarlik vositasi emas, balki o'quvchilarning funksional tayyorgarligi, mushaklararo koordinatsiyasi, sakrovchanligi va o'yin vaziyatida samarali harakatlanish qobiliyatini shakllantiruvchi kompleks pedagogik omil ekanini ko'rsatadi.

XULOSA: voleybol mashqlariga asoslangan bosqichli metodika o'quvchilarda kuch sifatini xavfsiz, izchil va o'yin faoliyatiga yaqin sharoitda rivojlantirishga imkon beradi. Metodikaning samaradorligi mashqlarni yoshga mos tanlash, yuklamani me'yoriylashtirish, texnik bajarilishni nazorat qilish va muntazam pedagogik tahlil bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: voleybol, o'quvchilar, kuch sifati, tezkor-kuch tayyorgarligi, sakrovchanlik, jismoniy tarbiya, mashg'ulot metodikasi, harakat koordinatsiyasi, pedagogik nazorat, sport mashqlari.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.

Xomudjonova Feruza Komiljon kizi, заведующая кафедрой физической культуры Шахрисабзского государственного педагогического института, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент.

Мейлиев Сардорбек Улмасбек угли, магистрант 1-го курса специальности «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки».

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические и методические основы развития силовых качеств у учащихся общеобразовательных школ с помощью волейбольных упражнений. Двигательная деятельность в волейболе включает прыжки, ускорения, удары, передачи, блокирование и защитные перемещения, что требует согласованного развития силы, скоростно-силовых способностей, координации и выносливости.

ЦЕЛЬ: цель исследования состоит в обосновании методического подхода к развитию силовых качеств учащихся с учетом возрастных особенностей, уровня физической подготовленности и специфики двигательной структуры волейбола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы теоретического анализа научной литературы по теории физического воспитания и спортивной тренировки, сравнительно-педагогического обобщения, анализа структуры волейбольных упражнений, педагогического наблюдения, моделирования тренировочной нагрузки и проектирования системы контрольных упражнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты анализа показывают, что волейбольные упражнения выступают не только средством общей физической подготовки, но и комплексным педагогическим фактором развития функциональной подготовленности, межмышечной координации, прыгучести и эффективного двигательного поведения учащихся в игровых ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поэтапная методика, основанная на волейбольных упражнениях, позволяет безопасно, последовательно и в условиях, приближенных к игровой деятельности, развивать силовые качества учащихся. Ее эффективность определяется возрастной адекватностью упражнений, нормированием нагрузки, контролем техники выполнения и систематическим педагогическим анализом.

Ключевые слова: волейбол, учащиеся, силовые качества, скоростно-силовая подготовка, прыгучесть, физическое воспитание, методика занятий, координация движений, педагогический контроль, спортивные упражнения.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING STRENGTH QUALITIES IN SCHOOLCHILDREN THROUGH VOLLEYBALL EXERCISES.

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Head of the Department of Physical Culture, Shahrizabz State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Meyliyev Sardorbek Ulmasbek o'g'li, 1st-year master's student in Theory and Methodology of Physical Education and Sports Training.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the pedagogical and methodological foundations for developing strength qualities in schoolchildren through volleyball exercises. Volleyball movement activity includes jumping, acceleration, hitting, passing,

blocking and defensive movements, which require the integrated development of strength, speed-strength abilities, coordination and endurance.

PURPOSE: the purpose of the study is to substantiate a methodological approach to developing strength qualities in schoolchildren, taking into account age characteristics, the level of physical fitness and the specific movement structure of volleyball.

MATERIALS AND METHODS: the study used theoretical analysis of scientific literature on physical education and sports training, comparative pedagogical generalization, analysis of the movement structure of volleyball exercises, pedagogical observation, modeling of training loads and designing a system of control exercises.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis shows that volleyball exercises serve not only as a means of general physical preparation, but also as a complex pedagogical factor in developing functional readiness, intermuscular coordination, jumping ability and effective movement behavior of schoolchildren in game situations.

CONCLUSION: a staged methodology based on volleyball exercises makes it possible to develop strength qualities safely, consistently and in conditions close to real game activity. Its effectiveness depends on age-appropriate selection of exercises, load regulation, control of technical execution and systematic pedagogical analysis.

Keywords: volleyball, schoolchildren, strength qualities, speed-strength preparation, jumping ability, physical education, training methodology, movement coordination, pedagogical control, sports exercises.

Zamonaviy jismoniy tarbiya jarayonida o'quvchilarning har tomonlama jismoniy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ularning sportga qiziqishini kuchaytirish va harakat faoliyatini ongli tashkil etish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Kuch sifati o'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligida markaziy o'rin tutadi, chunki u tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, muvozanat, sakrovchanlik va harakat koordinatsiyasining samarali namoyon bo'lishiga asos yaratadi. Shu jihatdan voleybol mashqlari kuch sifatini rivojlantirishda tabiiy, o'yinli va motivatsion imkoniyatlarga boy vosita sifatida alohida ahamiyatga ega.

Voleybol darslari va to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilar doimiy ravishda sakrash, joy almashish, to'xtash, tana vaznini boshqarish, qo'l va yelka kamari mushaklarini ishga solish, to'p yo'nalishini baholash va jamoaviy harakatga moslashish vazifalarini bajaradilar. Mazkur harakatlar kuchning turli ko'rinishlarini — maksimal kuch, tezkor-kuch, portlovchi kuch, kuch chidamliligi va statik barqarorlikni birgalikda rivojlantiradi. Ayniqsa, yuqoridan to'p uzatish, hujum zarbasi, blok qo'yish, pastdan qabul qilish va maydon bo'ylab tez siljishlar o'quvchining mushaklararo koordinatsiyasi hamda funksional tayyorgarligini faollashtiradi [1], [2].

Jismoniy tarbiya amaliyotida kuch sifatini rivojlantirish ko'pincha umumrivojlantiruvchi mashqlar, gavda vazni bilan bajariladigan topshiriqlar yoki an'anaviy kuch mashqlari orqali amalga oshiriladi. Bunday yondashuvning foydali jihatlari mavjud bo'lsa-da, u har

doim ham o'quvchilarni o'yin faoliyatiga bevosita tayyorlay olmaydi. Voleybol mashqlari esa kuchni funksional sharoitda rivojlantirish imkonini beradi: o'quvchi kuchni nafaqat alohida mushak harakati sifatida, balki to'p bilan ishlash, sherik bilan hamkorlik qilish, maydonni ko'rish va tez qaror qabul qilish jarayonida namoyon etadi.

Kuch sifatini voleybol vositasida rivojlantirish metodikasida yosh xususiyatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktab yoshidagi o'quvchilarda tayanch-harakat apparati, mushak tizimi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari hali shakllanish jarayonida bo'ladi. Shu sababli og'irliklar bilan ortiqcha yuklama berish, bir xil mushak guruhlariga haddan tashqari bosim tushirish yoki texnik jihatdan noto'g'ri sakrash mashqlarini ko'paytirish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Metodik jarayon xavfsizlik, izchillik, bosqichma-bosqichlik va pedagogik nazorat tamoyillariga tayanishi lozim [3], [4].

Voleybol mashqlari yordamida kuch sifatini rivojlantirishning nazariy asosi kuchni faqat mushak qisqarish kuchi sifatida emas, balki harakat vazifasini hal etishga qaratilgan kompleks funksional qobiliyat sifatida talqin qilish bilan bog'liq. O'quvchi sakrashdan oldin tayanch holatini tanlaydi, tizzani bukish chuqurligini me'yorlaydi, gavda og'irligini boshqaradi, qo'l harakatini oyoq itarilishi bilan uyg'unlashtiradi va to'pga nisbatan fazoviy masofani aniqlaydi. Demak, voleyboldagi kuch sifati harakat texnikasi, koordinatsiya, tezlik, muvozanat va idrok bilan bir butun holda rivojlanadi.

1. Voleybol mashqlari asosida kuch sifatini rivojlantirishning pedagogik asoslari

Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy, harakat-faoliyatli, yoshga moslashtirilgan va bosqichli yondashuvlar tashkil etadi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kuch sifatini faqat jismoniy ko'rsatkichlar yig'indisi sifatida emas, balki amaliy harakat vazifasini samarali bajarish imkoniyati sifatida o'rganishga imkon beradi. Harakat-faoliyatli yondashuv esa kuch mashqlarini voleybol texnikasi, o'yin vaziyati va jamoaviy hamkorlik bilan bog'liq holda tashkil etishni talab qiladi.

Kuch sifatini rivojlantirishda voleybolning pedagogik afzalligi shundaki, u mashqlarni o'yin motivatsiyasi bilan uyg'unlashtiradi. O'quvchi oddiy kuch mashqlarini bajarishda tez charchashi yoki qiziqishini yo'qotishi mumkin, ammo to'p bilan bajariladigan topshiriqlar, juftlik va kichik guruhlardagi harakatlar, raqobat elementi mavjud mashqlar kuch yuklamasini tabiiy qabul qilishga yordam beradi. Bu holat dars jarayonida ijobiy emotsional fon yaratadi va jismoniy faollikning davomiyligini oshiradi.

Voleybol mashqlarining kuch sifatiga ta'siri bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, sakrash mashqlari oyoq mushaklari, son va boldir mushaklari hamda tana markazi barqarorligini rivojlantiradi. Ikkinchidan, to'p uzatish va zarba berish mashqlari yelka kamari, qo'l mushaklari va gavdaning rotatsion harakatlarini faollashtiradi. Uchinchidan, himoyaviy holatda turish, past markazda siljish va tez to'xtash mashqlari statik-dinamik kuch hamda kuch chidamliligini shakllantiradi. To'rtinchidan, o'yin vaziyatidagi takroriy harakatlar o'quvchining funksional barqarorligini oshiradi [5], [6].

2. O'quvchilar yoshi va jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olish

O'quvchilar bilan ishlashda kuch sifatini rivojlantirish biologik yosh, jins, morfofunktsional rivojlanish, avvalgi jismoniy tayyorgarlik darajasi, harakat tajribasi va sog'liq holatini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. 10-12 yoshdagi o'quvchilar

uchun asosiy urg'u to'g'ri holat, umumiy mushak tonusi, koordinatsiya va tana vazni bilan bajariladigan mashqlarga qaratilishi lozim. 13-15 yoshda tezkor-kuch, sakrovchanlik va o'yin vaziyatidagi kuch chidamliligi bosqichma-bosqich kuchaytiriladi. 16-17 yoshda esa texnik jihatdan to'g'ri bajariladigan murakkabroq voleybol mashqlari, plyometrik elementlar va maxsus kuch topshiriqlari nazorat ostida qo'llanishi mumkin.

Mashg'ulot yuklamasini me'yorlashda takrorlar soni, seriyalar miqdori, dam olish oralig'i, mashqning texnik murakkabligi, o'yin intensivligi va umumiy dars zichligi hisobga olinadi. Kuch mashqlarini haddan tashqari ko'paytirish o'quvchilarda charchoq, texnik xatolar, motivatsiyaning pasayishi va jarohatlanish xavfini oshiradi. Shuning uchun voleybol mashqlariga asoslangan metodika o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlariga mos bo'lishi, mashqlar bosqichma-bosqich murakkablashtirilishi va har bir mashg'ulot yakunida qayta tiklanish elementi kiritilishi zarur.

O'quvchilarda kuch sifatini rivojlantirishda texnika ustuvorligi tamoyili alohida ahamiyatga ega. Masalan, hujum zarbasiga tayyorlovchi sakrash mashqlari avval to'g'ri tayanch holati, tizzani xavfsiz bukish, qo'l harakati va yumshoq qo'nish elementlari o'rgatilgandan keyingina yuqori intensivlikda bajarilishi lozim. Blok qo'yishga tayyorlovchi mashqlarda esa sakrash balandligidan ko'ra vaqtida sakrash, qo'lni to'g'ri chiqarish va qo'nish barqarorligi muhimroqdir. Bu yondashuv kuch sifatini xavfsiz va funksional shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Voleybol mashqlari tizimi va bosqichma-bosqich tashkil etish

Metodik tizim uch asosiy blokdan iborat bo'lishi mumkin: tayyorlovchi kuch mashqlari, maxsus voleybol mashqlari va o'yin sharoitiga yaqinlashtirilgan kompleks topshiriqlar. Tayyorlovchi blokda gavda vazni bilan cho'qqayib turish, yarim cho'qqayish, tayanib qo'l bukish-yozish, plank, yon plank, oldinga-orqaga va yon tomonga siljish, past holatda yurish, elastik lenta bilan yelka kamari mashqlari qo'llanadi. Bu mashqlar o'quvchining tayanch mushaklarini mustahkamlaydi va keyingi texnik harakatlar uchun asos yaratadi.

Maxsus voleybol blokida to'pni yuqoridan va pastdan uzatish bilan birga yengil sakrashlar, juftlikda to'p uzatib joy almashish, devorga to'p bilan ishlash, sakrab to'pga tegish, blok imitatsiyasi, qisqa masofada tez siljish va to'xtash, hujum zarbasiga tayyorlovchi qadamlar bajariladi. Ushbu mashqlar kuchni texnik harakat bilan bog'laydi. O'quvchi mushak kuchini o'yin vazifasiga yo'naltirishni o'rganadi, harakat tezligi va aniqligini saqlagan holda kuch sarflashga odatlanadi.

O'yin sharoitiga yaqinlashtirilgan blokda mini-voleybol, 2x2 va 3x3 formatdagi o'yinlar, cheklangan maydonda himoyaviy siljishlar, ketma-ket blok va hujum imitatsiyasi, to'p uzatishdan keyin tez joy almashish, belgilangan signal bo'yicha sakrash yoki himoyaga o'tish kabi topshiriqlar qo'llanadi. Bu bosqichda kuch sifati real vaziyatda, ya'ni qaror qabul qilish, fazoviy yo'nalishni aniqlash va jamoaviy harakatga moslashish bilan birga rivojlanadi.

Bosqichma-bosqichlik tamoyiliga ko'ra, dastlab mashq texnikasi va harakat xavfsizligi o'zlashtiriladi, keyin takrorlar soni va harakat amplitudasi oshiriladi, so'ngra tezlik, sakrash balandligi, o'yin intensivligi va qarshilik sharoiti murakkablashtiriladi. Masalan, oddiy joyida sakrash mashqi keyinchalik to'pga tegish, sherikdan uzatilgan to'pga sakrab

javob berish, blok imitatsiyasi va o'yin vaziyatidagi sakrashga aylantiriladi. Bunday ketma-ketlik o'quvchining harakat tajribasini izchil boyitadi.

4. Pedagogik nazorat va baholash mezonlari

Metodikaning samaradorligi muntazam pedagogik nazorat orqali aniqlanadi. Bunda faqat kuch ko'rsatkichlarining miqdoriy o'sishi emas, balki mashq texnikasi, qo'nish xavfsizligi, harakat barqarorligi, charchoq sharoitida texnikani saqlash, to'p bilan ishlash aniqligi va o'yin vaziyatida kuchdan oqilona foydalanish ham baholanadi. Nazorat mashqlari sifatida joyidan yuqoriga sakrash, 30 soniyada yarim cho'qqayishlar soni, tayanib qo'l bukish-yozish, plankni ushlab turish, 3 metrli zonada tez siljish, sakrab to'pga tegish va ketma-ket uzatish aniqligi qo'llanishi mumkin.

Baholash jarayonida individual o'sish dinamikasiga e'tibor qaratish zarur. Barcha o'quvchilarni yagona sport natijasi bo'yicha solishtirish pedagogik jihatdan to'g'ri emas, chunki ularning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi va biologik rivojlanish sur'ati turlicha bo'ladi. Shuning uchun metodikada har bir o'quvchining dastlabki holati, texnik o'zlashtirish sur'ati, mashg'ulotga munosabati va yuklamaga moslashish darajasi hisobga olinadi. Bu yondashuv o'quvchilarda sportga nisbatan ijobiy motivatsiyani saqlab qoladi.

Pedagogik nazoratning muhim vazifalaridan biri jarohatlanish xavfini kamaytirishdir. Sakrash mashqlarida tizzaning ichkariga kirib ketishi, qattiq qo'nish, gavdaning ortiqcha oldinga egilishi yoki qo'l-yelka harakatining noto'g'ri bajarilishi kuchni rivojlantirish samaradorligini pasaytiradi va tayanch-harakat apparatiga ortiqcha yuklama beradi. Shu sababli o'qituvchi har bir mashqda bajarilish sifati, harakat ritmi va dam olish oralig'ini doimiy nazorat qilishi lozim [7], [8].

Voleybol mashqlari yordamida kuch sifatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu sport turi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini kompleks shakllantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratadi. Bunda kuch sifati alohida izolyatsiyalangan mushak ishlashi sifatida emas, balki sakrash, siljish, to'p bilan ishlash, sherik bilan hamkorlik qilish va vaziyatga mos qaror qabul qilish jarayonida rivojlanadi. Aynan shu xususiyat voleybol mashqlarining maktab jismoniy tarbiyasidagi ahamiyatini oshiradi.

Muhokama natijalari voleybol mashqlarini kuch sifatini rivojlantirishda uch yo'nalishda qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Birinchi yo'nalish — umumiy tayanch kuchini shakllantirish bo'lib, bunda gavda markazi, oyoq va yelka kamari mushaklari mustahkamlanadi. Ikkinchi yo'nalish — tezkor-kuch va portlovchi kuchni rivojlantirish bo'lib, u sakrash, blok, hujum zarbasi va tez siljish mashqlari orqali amalga oshiriladi. Uchinchi yo'nalish — kuch chidamliligini rivojlantirish bo'lib, u takroriy harakatlar, o'yin epizodlari va qisqa dam olish oralig'idagi topshiriqlar yordamida shakllanadi.

Metodik jihatdan eng muhim masala kuch mashqlarini voleybol texnikasidan ajratib qo'ymaslikdir. Agar o'quvchi alohida sakrashni yaxshi bajarsa-yu, to'pga nisbatan vaqt va masofani to'g'ri baholay olmasa, bu kuch sifati o'yin vaziyatida yetarli samara bermaydi. Aksincha, sakrash, qo'l harakati, fazoviy idrok va to'p bilan ishlash birgalikda o'rgatilsa, kuch sifati funksional mazmun kasb etadi. Bu holat sport mashg'ulotlari nazariyasidagi maxsuslik va transfer tamoyillari bilan mos keladi [9], [10].

Voleybol mashqlarining yana bir afzalligi shundaki, ular o'quvchilar uchun emotsional jihatdan jozibador bo'lib, mashg'ulotda faol ishtirokni kuchaytiradi. Kuch sifatini rivojlantirish ko'pincha zerikarli takrorlar bilan bog'liq deb qabul qilinadi; voleybolda esa kuch yuklamasi o'yin, sheriklik, raqobat va natijaga intilish bilan uyg'unlashadi. Bunday sharoitda o'quvchi mashqning murakkabligini og'ir majburiyat sifatida emas, balki o'yin vazifasini hal qilish uchun zarur harakat sifatida qabul qiladi.

Shu bilan birga, voleybol mashqlari kuch sifatini rivojlantirishda o'z-o'zidan yetarli bo'lgan universal vosita sifatida talqin qilinmasligi kerak. Ularning samaradorligi o'qituvchining metodik rejalashtirishi, darsning maqsadini aniq belgilashi, mashqlar ketma-ketligini to'g'ri tanlashi va nazorat mexanizmlarini izchil qo'llashiga bog'liq. Har bir mashq o'quvchining yoshiga, tayyorgarlik darajasiga va texnik imkoniyatiga moslashtirilmasa, kutilgan pedagogik natija pasayadi.

Amaliy jihatdan metodikani haftalik dars va to'garak mashg'ulotlari tarkibida qo'llash mumkin. Darsning tayyorlov qismida umumrivojlantiruvchi va xavfsiz faollashtiruvchi mashqlar, asosiy qismida maxsus voleybol kuch topshiriqlari, yakuniy qismida esa tiklanish, cho'zilish va qisqa refleksiv tahlil berilishi maqsadga muvofiq. To'garak mashg'ulotlarida esa maxsus bloklar kengaytiriladi, texnika va kuch uyg'unligi chuqurroq ishlanadi, mini-o'yinlar orqali olingan ko'nikmalar mustahkamlanadi.

O'qituvchi metodik jarayonda o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olishi zarur. Jismoniy tayyorgarligi yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun mashqlar murakkablashtirilishi, tayyorgarligi pastroq o'quvchilar uchun esa yuklama yengillashtirilishi mumkin. Masalan, yuqori tayyorgarlikka ega o'quvchilar blok imitatsiyasini ko'proq takrorlashi yoki to'p bilan murakkab koordinatsion topshiriqlarni bajarishi mumkin; boshlang'ich darajadagi o'quvchilar esa avval tayanch holat, to'g'ri qo'nish va oddiy siljish elementlarini puxta o'zlashtirishi lozim.

O'quvchilarni voleybol mashqlari yordamida kuch sifatini rivojlantirish metodikasi jismoniy tarbiya jarayonida kuchni funksional, xavfsiz va o'yin faoliyatiga mos sharoitda shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvdir. Voleybol mashqlari sakrovchanlik, tezkor-kuch, tana barqarorligi, yelka kamari kuchi, kuch chidamliligi va mushaklararo koordinatsiyani birgalikda rivojlantiradi. Shu sababli ular maktab o'quvchilari jismoniy tayyorgarligini boyitishda muhim vosita sifatida qaralishi mumkin.

Metodikaning asosiy sharti mashqlarni bosqichma-bosqich tashkil etishdan iborat. Dastlab umumiy tayanch kuchi va xavfsiz harakat texnikasi shakllantiriladi, keyin maxsus voleybol mashqlari orqali tezkor-kuch va sakrovchanlik rivojlantiriladi, yakuniy bosqichda esa o'yin sharoitiga yaqin topshiriqlar yordamida kuch sifatining funksional qo'llanilishi mustahkamlanadi. Bunday ketma-ketlik o'quvchilarning yosh xususiyatlari va jismoniy imkoniyatlariga mos keladi.

Voleybolga asoslangan kuch tayyorgarligida pedagogik nazorat, yuklamani me'yorlash va texnik bajarilishni tahlil qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchi nafaqat mashq natijasini, balki bajarilish sifati, qo'nish xavfsizligi, charchoq sharoitida harakat barqarorligi va o'quvchining mashg'ulotga munosabatini ham baholashi lozim. Bu

yondashuv kuch sifatini rivojlantirish bilan birga, o'quvchilarda sportga ijobiy munosabat, o'z imkoniyatiga ishonch va jamoaviy harakat madaniyatini ham shakllantiradi.

Kelgusida ushbu metodikani turli yosh guruhlarini, sinf bosqichlari va boshlang'ich jismoniy tayyorgarlik darajasiga ega o'quvchilar kesimida empirik tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, voleybol mashqlari asosidagi kuch tayyorgarligini sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya, sport to'garaklari va ixtisoslashtirilgan maktab mashg'ulotlari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini alohida o'rganish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
2. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – Москва: Академия, 2004. – 520 с.
3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Москва: Академия, 2012. – 480 с.
4. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полымя, 1989. – 160 с.
5. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол: учебник для вузов. – Москва: Физкультура и спорт, 2000. – 368 с.
6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – Москва: Советский спорт, 2013. – 216 с.
7. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. – Москва: Советский спорт, 2009. – 200 с.
8. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – Москва: Физкультура и спорт, 1980. – 136 с.
9. Bompa T.O., Buzzichelli C. Periodization Training for Sports. – 3rd ed. – Champaign: Human Kinetics, 2015. – 392 p.
10. FIVB. Volleyball Coaching Manual. – Lausanne: Fédération Internationale de Volleyball, 2011.